

DOCIATAURUS MAROCCANUS- NOAN’ANAVIY OQSIL MANBAI

Muydinova Sitora Husniddin qizi

Navoiy davlat universiteti 1-chi kurs magistranti

Annotatsiya Ushbu maqolada O‘zbekistonda Dociastaurus maroccanus (marokash chigirtkasi) ning istiqbolli noan’anaviy oqsil manbai sifatidagi o‘rni va undan oqsil olishga qaratilgan imkoniyatlarini o‘rganishga bag‘ishlanadi. Oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat tanqisligi va ekologik barqarorlik masalalari globallashayotgan bugungi dunyoda oqsilga bo‘lgan talab ortib bormoqda. O‘zbekiston sharoitida an’anaviy oqsil manbalariga bo‘lgan talabning ko‘pligi hamda ularning yetishmovchiligi sababli, ekologik toza va samarali manbalar izlanmoqda. Dociastaurus maroccanus yuqori oqsil tarkibi, tez o‘sish sur‘atlari va ekologik toza ishlab chiqarish jarayoni bilan bu muammoni hal qilishda ahamiyatlidir. Tadqiqot, bu turdan foydalanishning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatlarini ko‘rib chiqadi va uning oziq-ovqat sanoati va qishloq xo‘jaligida qo‘llanilishini ko‘rib chiqadi. Natijalar Dociastaurus maroccanus ni O‘zbekistonda istiqbolli va samarali oqsil manbai sifatida ko‘rsatadi va bu sohada yangi yondashuvlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar. Dociastaurus maroccanus, marokash chigirtkasi, istiqbolli noan’anaviy oqsil manbai, ekologik barqarorlik, samarali oqsil manbai.

Hasharotlardan oqsil olish istiqbollari ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo‘lib, ushbu jarayonning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklari haqida bir necha muhim fikrlar mavjud. Xususan, Van Huis hasharotlarning oqsil manbai sifatida ekologik jihatdan tejamkor ekanligini ta’kidlaydi, chunki ularning ko‘payishi uchun suv, yashash joy va oziq-ovqatga bo‘lgan talabi kam. Yaponiya qishloq xo‘jaligi universiteti olimi sifatida tanilgan entomology va hasharotlar oqsili tadqiqotchisi Mitsuhashi Yoshihiro Dociastaurus maroccanus kabi hasharotlardan oqsil olish nafaqat iqtisodiy foyda keltirishi, balki rivojlanayotgan mamlakatlarda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda ham muhim o‘rin tutishini ta’kidlaydi. U hasharotlar

oqsilining arzon va resurslarni tejaydigan manba ekanligini, shuningdek, yangi protein manbalari global oziq-ovqat ehtiyojlarini qondirishga yordam berishi mumkinligini qayd etadi. J.Fontaneto va M.S Montagna “Marokash chigirtkasi ko‘plab ozuqaviy elementlarga boyligi bilan boshqa hasharotlardan ajralib turadi.Ularni protein manbai sifatida ishlatish qurg‘oqchilik sharoitlarida oziq-ovqat tanqisligini kamaytirishga xizmat qiladi.”degan fikrlarni bildirgan.Dociastaurus maroccanus, marokash chigirtkasi, yuqori oqsil tarkibga ega hasharot va ekologik jihatdan samarali ozuqa manbai sifatida ahamiyatlidir. Ushbu chigirtka turi quruq va yarim quruq hududlarda yashashga moslashgan bo‘lib, u tez o‘sadi va ko‘payadi. Dociastaurus maroccanus O‘zbekistonning tabiiy sharoitiga yashashga moslashgan , chunki bu tur yuqori haroratga chidamli va suvni kam talab qiladi, shuningdek, tez o‘sadi va qisqa muddatda katta populatsiyalarni hosil qiladi. Ekologik nuqtai nazardan, bu chigirtka turi o‘simliklar bilan oziqlanib, ekosistemani muvozanatini saqlashda yordam beradi, shuningdek, tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

Dociastaurus maroccanus yuqori oqsil miqdoriga egaligi bilan ajralib turadi, shuningdek, u muhim aminokislotalar, vitaminlar va minerallarni o‘zida saqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, chigirtkalar, ayniqsa, yuqori sifatli oqsil manbai sifatida ishlatilishi mumkin. Ushbu turdagi chigirtkalarining oqsil tarkibi 60-70% gacha bo‘lishi mumkin, bu esa ularni yuqori sifatli va samarali oqsil manbai sifatida ajratib turadi. Shuningdek, chigirtkalar inson organizmi uchun zarur bo‘lgan barcha o‘n olti aminokislotani o‘z ichiga oladi, shu jumladan hayotiy aminokislotalar bo‘lgan leysin va metionin ham chigirtkalarda uchraydi.

Aytish joizki,an’anaviy oziq-ovqat manbalari ekologik jihatdan ko‘p xavf tug‘diradigan ne‘matga aylanib qolyapti . Bu holat, o‘z navbatida, yer va suv resurslariga katta yuklama bo‘lib, “issiqxona gazlari”chiqindilari ko‘payishiga olib kelyapti.Bumda oziq-ovqat miqdori bilan emas,balki uning sifati bilan bog‘liq muammoli holatlar talaygina. Masalan,AQSHda har yili oziq-ovqatdan zaxarlanish bo‘yicha tahminan 40 million holat qayd etilib, 3mingdan ko‘pida o‘lim

kuzatildi. Ushbu zaharlanishlar organizmga oziq-ovqat bilan birga hazm tizimiga kiradigan patogen mikroorganizmlar ta’siri bilan ham tushuntiriladi.

Ilmiy faktlarga qaraganda, chigirtkalarni sanoat asosida innavatsion usulda ko’paytirish orqali karbonat angidridning havoga chiqishi keskin kamayadi. Eng asosiysi, inson organizmi uchun foydali oqsillar, garmon, vitaminlar makro va mikroelementlar ko’payadi.

Olimlarning fikricha, O’zbekiston iqlimi chigirtkalarni ko’paytirish uchun qulay hudud bo’lib, undan oziq-ovqat mahsuloti sifatida foydalanish istiqbolli. Shu bilan birga, chigirtkalar ekologik jihatdan toza va samarali ozuqa manbaidir. *Dociastaurus maroccanus*ni keng joriy qilish, O’zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda, shu jumladan, oqsil tanqisligini kamaytirishda muhim rol o’ynaydi.

*Dociastaurus maroccanus*dan oqsil ishlab chiqarish jarayoni tabiiy resurslardan tejamkor foydalanish bilan birga yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Bu tur kam suv talab qiladi va yuqori ekologik samaradorlikka ega.

*Dociastaurus maroccanus*dan olingan oqsilning xususiyatlari va tarkibi bo’yicha o’tkazilgan xalqaro tadqiqotlar ularning oziq-ovqat sifatida ishlatilishi uchun asos bo’lib xizmat qiladi.

Xususan hasharotlarni o’stirish va qayta ishlash resurslarini tejash imkonini bersa-da ularning ekologik barqarorligini ta’minlash uchun ko’proq ilmiy tadqiqotlar zarur. Hamda Marokash chigirtkasini samarali oqsil manbai sifatida tijoratlashtirish uchun texnologik jarayonlarni optimallashtirish talab qilinadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, *Dociastaurus maroccanus* (Marokash chigirtkasi) ekologik jihatdan barqaror va iqtisodiy samarali oqsil manbai sifatida katta ahamiyatga ega. Chigirtkalar bo’yicha olib borilgan tadqiqotlarga qaraganda, ularda ko’p miqdorda oqsil, quruq moddalar, vitaminlar, makro va mikroelementlar mavjud. Shu bois qayta ishlangan chigirtkalarni oziq-ovqat sanoatida, masalan, non, go’sht, kosmetika va sut sanoatida ishlatish istiqbolli sanaladi. Shu bilan birga ularda “omega-3” va “omega-6” yog’ kislotalari va yurak kasalliklarining oldini olish uchun muhim bo’lgan boshqa sterollar mavjud. Hamda

chigirtkalar bir qancha qishloq xo‘jaligi hayvonlari (baliq va tovuq) ozuqasining tarkibiy qismi sifatida baholanadi va bu kungacha istiqbolli natijalarga erishilganligi uni O‘zbekistonda chorva ozuqasi sifatida qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi. Ayni paytda butun dunyo bo‘yicha chigirtka va boshqa hasharotlardan oziq-ovqat sanoatida foydalanish hamda sotishni qo‘llab -quvvatlovchi qonuniy asoslar va qoidalarni ishlab chiqish bo‘yicha harakatlar olib borilmoqda. O‘zbekistonda ham buning huquqiy asoslari yaratilsa, kelajakda ancha foyda beradigan sohaga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Van Huis, A., Itterbeeck, J., Klunder, H., et al. Edible insects: Future prospects for food and feed security. FAO Forestry Paper 171. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013.
2. Fontaneto, D., Montagna, M. S. Ecological and economic importance of grasshopper species with a focus on *Dociastaurus maroccanus*. *Ecological Applications*, 22(6), 1585–1594, 2012.
3. Mitsuhashi, Y. *Edible Insects of the world*. CRC Press, 2016.
4. Ahmedova, G. (2024, 31-may). Chigirtkani yo‘q qilish emas, eksportga chiqarish kerak. *Xalq so‘zi*, 4-bet.